

Перспективы интеллектуальных сетей в энергетике электрического транспорта

М.Е. Филькин,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: mfilkin@mail.ru)

Аннотация. В рамках четвертого энергоперехода глубокие изменения произойдут, помимо прочих, в индустрии транспорта. Увеличение доли электромобилей будет сопровождать развитие интеллектуальных энергосетей, обеспечивающих оптимальное управление энергопотреблением, контроль за потоками мощности, балансировку нагрузки и интеграцию новых, преимущественно «зеленых» возобновляемых источников энергии. Новые технологии потребуют перестройки инфраструктуры, изменения нормативной базы и поведения потребителей.

Abstract. As part of the fourth energy transition, profound changes will occur in various sectors, including the transportation industry. The increase in the share of electric vehicles will be accompanied by the development of smart grids, ensuring optimal energy consumption management, power flow control, load balancing, and the integration of new, predominantly "green" renewable energy sources. These new technologies will require infrastructure restructuring, changes in regulatory frameworks, and adjustments in consumer behavior.

Ключевые слова: интеллектуальная сеть, электромобиль, энергопереход, возобновляемые источники энергии, транспорт.

Keywords: smart grid, electric vehicle, energy transition, renewable energy, transport.

Введение

В современной мировой энергетике действует парадигма, условно называемая «четвертым энергопереходом» (Energy Transition 4.0), ориентированная на трансформацию энергетических систем в сторону устойчивого, децентрализованного, цифровизованного и углеродно-нейтрального производства и использования энергии, что уже приводит к глубоким изменениям как в энергетических секторах отдельных стран, так и в мировой экономике в целом. Можно выделить следующие характерные аспекты четвертого энергоперехода. Во-первых, одной из заявленных целей, которая постепенно переходит из разряда декларативных в реализуемую государственную политику многих стран, стало достижение углеродной нейтральности, то есть достижения нулевого или отрицательного баланса между выбросом и вредных газов в атмосферу и их поглощением с помощью развития естественных природных или технологических средств. Во-вторых, тенденцией в трансформации энергосистем становится активное использование цифровых технологий, таких, как искусственный интеллект (Artificial Intelligence), машинное обучение (Machine Learning), большие данные (Big Data), Интернет вещей (Internet-of-Things, IoT) для увеличения надежности и эффективности энергетических систем. Важными элементами данной тенденции является, с одной стороны, децентрализация, то есть отход от малого числа крупных электростанций к более

мелким распределенным источникам энергии (микросети, ветрогенераторы, солнечные панели), а с другой стороны, интеграция множества таких источников-производителей энергии (как правило они относятся к «зеленым» возобновляемым источникам энергии) в глобальные энергосистемы с помощью сложных цифровых технологий. В-третьих, значимо меняется роль потребителей электроэнергии: они становятся активными участниками энергетических рынков. С помощью частных и домашних установок (например, солнечных панелей на крышах домов) они могут производить электроэнергию и отдавать ее в сеть, получая выгоду от продажи или взаимозачета использования энергии и формируя так называемые «энергетические сообщества» (Energy Communities).

Сфера транспорта также испытывает кардинальные изменения, которые далеко не ограничиваются ростом популярности электрических автомобилей [6] и снижению выбросов парниковых газов. Сами по себе электромобили теперь рассматриваются как активные участники новые элементы энергосетей в форме технологий «автомобиль-сеть», «сеть-автомобиль» и «автомобиль-автомобиль». Электрические автомобили большую часть времени проводят на стоянке и обладают замечательным потенциалом в качестве стационарных энергоблоков, которые могут быть подключены к общей сети и обеспечивать дополнительную устойчивость как резервные источники. В настоящее время существуют сете-

вые конфигурации, так называемые микросети, в которых с помощью технологий smart-сетей (интеллектуальных сетей, smart-grids) достигается эффективное использование электромобилей в качестве альтернативных источников энергии, при этом smart-сеть контролирует стабильность системы, уровень напряжения и тока, а также оценивает и реагирует на потери мощности и дисбалансы. Потенциально в ведении таких систем предполагается оптимальное управление энергопотреблением, контроль за потоками мощности, балансировка нагрузки и интеграция новых источников энергии.

В настоящем исследовании обсуждается роль интеллектуальных сетей в будущем энергетическом обеспечении транспорта, а также анализируются их достоинства и риски. Рассматриваются ключевые элементы и функции smart grids, их влияние на энергетические системы транспортного сектора, а также оцениваются перспективы интеграции «умных» сетей и транспорта будущего. В заключение освещаются социально-экономические аспекты внедрения электромобилей в smart grids, включая изменение тарифов, интеграцию с возобновляемыми источниками энергии и экологические последствия.

Интеллектуальные сети и будущее развитие индустрии электротранспорта

В российском законодательстве нет прямого и универсального определения понятий «умная сеть» или «интеллектуальная сеть» (smart grid). Однако элементы, связанные с концепцией «умных» сетей, упоминаются в различных нормативных актах и стратегических документах, касающихся электроэнергетики и цифровизации инфраструктуры. Так, в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года указывается на необходимость модернизации и цифровизации энергосистем, что подразумевает внедрение интеллектуальных систем управления и учета:

«Задачей электроэнергетики в рамках пространственного и регионального развития является повышение эффективности электросетевого комплекса. В комплекс ключевых мер, обеспечивающих решение задачи повышения эффективности электросетевого комплекса, входят: ...;

- совершенствование системы оперативно-технологического управления в территориальных сетевых организациях;

- создание интеллектуальных систем учета электрической энергии...» [2]

Обозначенные направления напрямую связано с развитием «умных» технологий в электроэнергетике.

В Федеральном законе «Об электроэнергетике» также нет прямого определения «умной» сети, но в нем упоминаются задачи по развитию и внедрению новых технологий и оборудования, которые включают элементы интеллектуальных сетей, такие как автоматизированные системы учета электроэнергии и управления сетями. Дается следующее определение: «интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации» [4].

Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» не касается исключительно энергетики, она предусматривает развитие цифровых технологий во всех отраслях, включая энергетический сектор, что подразумевает внедрение концепций «умных» сетей: «принятые в Российской Федерации к 2017 году документы стратегического планирования предусматривают меры, направленные на стимулирование развития цифровых технологий и их использование в различных секторах экономики» [3].

Таким образом, хотя в российском законодательстве и нет конкретного определения «умной» сети, концепция интеллектуальных сетей внедряется через различные программы и документы, ориентированные на цифровизацию и модернизацию энергетической инфраструктуры.

В зарубежной практике smart grids подробно описаны, в частности, в «Законе о независимости и безопасности энергетики» США (EISA-2007), где интеллектуальная сеть характеризуется следующими факторами (пер. с англ.):

- 1) «Увеличение использования цифровых информационных технологий и технологий управления для повышения надежности, безопасности и эффективности электрической сети.

- 2) Динамическая оптимизация работы сети и ресурсов с полным обеспечением кибербезопасности.

3) Внедрение и интеграция распределенных ресурсов и генерации, включая возобновляемые источники энергии.

4) Разработка и внедрение систем управления спросом, ресурсов на стороне потребителя и энергосберегающих технологий.

5) Внедрение «умных» технологий (автоматизированных, интерактивных технологий в реальном времени, которые оптимизируют физическую работу бытовых приборов и устройств потребителей) для учета электроэнергии, управления работой сети и автоматизации распределения.

6) Интеграция «умных» бытовых приборов и устройств потребителей.

7) Внедрение и интеграция передовых технологий хранения электроэнергии и снижения пиковых нагрузок, включая подключаемые электрические и гибридные автомобили, а также системы кондиционирования с термическим накоплением.

8) Обеспечение потребителей своевременной информацией и возможностями контроля.

9) Разработка стандартов для коммуникации и взаимодействия приборов и оборудования, подключенных к электрической сети, включая инфраструктуру, обслуживающую сеть.

10) Определение и снижение необоснованных или ненужных барьеров для внедрения технологий, методов и услуг «умных» сетей» [7].

Успех smart grids основан на интеграции нескольких инновационных технологий, каждая из которых играет важную роль в повышении эффективности, гибкости и надежности энергоснабжения. К основным технологическим достижениям относятся интеллектуальные счетчики, системы автоматизированного управления, сетевые технологии связи и управления спросом.

Интеллектуальные счетчики (smart meters) являются важным компонентом «умных» сетей, обеспечивая двустороннюю связь между потребителями и поставщиками энергии [10]. В режиме реального времени такие устройства собирают данные о потреблении электроэнергии, что позволяет потребителям лучше контролировать свои расходы и выбирать более выгодные тарифы в зависимости от времени суток. Для транспортного сектора эта технология особенно важна в свете интеграции электромобилей. Потребители смогут оптимизировать процесс зарядки электромобилей, выбирая периоды с минимальной ценой на электроэнергию или когда в сети больше энергии от возобновляемых источников. Это также способствует снижению нагрузки на энергосистему в часы пик.

Системы автоматизированного управления (automated control systems) играют цен-

ную роль в обеспечении стабильной работы энергосистемы. Эти системы контролируют распределение электроэнергии, автоматизируют управление генерацией и потреблением, а также отвечают за мониторинг состояния сети. В состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления входят средства сбора и передачи информации, средства обработки, визуализации и архивации информации, инструменты управления, вспомогательные устройства [8]. В транспортной энергетике такие системы могут оптимизировать зарядные станции для электромобилей, снижать риск перегрузки сети и предотвращать сбои.

Сетевые технологии связи (communication networks) обеспечивают взаимодействие всех компонентов интеллектуальных сетей [5]. Для транспортной отрасли сетевые технологии связи необходимы для управления зарядкой, интеграции электромобилей с сетью и реализации технологий, таких как «автомобиль-сеть», когда электромобили могут возвращать накопленную энергию обратно в сеть.

Управление спросом (demand response) представляет собой стратегию, позволяющую гибко изменять уровень потребления электроэнергии в зависимости от её наличия и цены [9]. Для транспортной отрасли это означает возможность более эффективной интеграции электромобилей в энергосистему. Например, потребители могут быть мотивированы заряжать свои автомобили ночью, когда спрос на электроэнергию ниже, или предоставлять свою накопленную энергию в периоды пикового спроса.

Рассмотрим более подробно перспективы развития интеллектуальных сетей в контексте транспорта будущего.

В первую очередь необходимо отметить наличие тесной связи развития smart grids с интеграцией возобновляемых источников энергии, в первую очередь солнечных и ветровых электростанций. «Умные» сети позволяют более эффективно управлять генерацией и потреблением электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. В случае пикового спроса или низкого производства от ВИЭ, хранящаяся энергия может быть использована для обеспечения стабильности сети. Это улучшает балансировку нагрузки и снижает зависимость от ископаемых топлив.

Интеллектуальные сети открывают новые возможности для развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Внедрение технологий «автомобиль-сеть» позволяет электромобилям не только получать энергию от сети, но и возвращать её обратно, что, как и в случае с электростанциями, способствует балансировке нагрузки и поддержанию стабильности сети. Эти

технологии позволяют использовать электроомобили как временные хранилища энергии, что особенно важно в периоды пикового спроса или низкой генерации от возобновляемых источников.

«Умные» сети могут поддерживать динамическое ценообразование, предоставляя потребителям возможность выбирать наиболее выгодные тарифы для зарядки электроомобилей в зависимости от времени суток и уровня нагрузки на сеть. Они также могут значительно улучшить управление транспортным потоком и трафиком путем более эффективного регулирования движения на основе данных о потреблении энергии и текущем состоянии сети. Адаптивные системы контроля движения позволяют учитывать текущее состояние и изменяют свои настройки для обеспечения оптимального потока транспорта. Другие социальные и экономические выгоды внедрения в перспективе также включают создание новых рабочих мест в области разработки и обслуживания «умных» сетей, зарядных станций и систем хранения энергии.

Экологической эффективностью использования smart grids достигается за счет оптимизации использования энергии и снижения выбросов парниковых газов. Интеграция возобновляемых источников энергии и управление спросом позволяет снизить зависимость от ископаемых видов топлива и уменьшить воздействие на окружающую среду.

По мере того, как будет происходить внедрение и расширение использования интеллектуальных сетей, индустрии, по-видимому, придется столкнуться со множеством ограничений и рисков, которые будет необходимо учитывать как в техническом, так и в социально-экономическом аспектах. Условно можно выделить три группы вызовов на пути к повсеместному внедрению.

К первой группе (условно «технические риски») мы будем относить следующие факторы. Во-первых, предстоит решить сложную задачу интеграции существующей энергетической инфраструктуры и новых технологий интеллектуальных сетей. Многие элементы нынешней сети, такие как распределительные подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, были спроектированы десятилетия назад и не приспособлены для динамической работы, которую требуют «умные» сети. Унификация и стандартизация элементов сети также будет проблематичной с учетом несовместимости многих протоколов связи и типов оборудования. Во-вторых, интеллектуальные сети зависят от обмена данными и связи между множеством устройств, что делает их уязвимыми для взломов и кибератак. Несанкционированный доступ к элементам сети

может привести к сбоям в электроснабжении, краже данных или управлению ключевыми элементами сети злоумышленниками. Усиление цифровой защиты требует значительных вложений в технологии шифрования, мониторинга и предотвращения атак, а также разработки новых стандартов безопасности для сетевых компонентов.

Ко второй группе (условно «экономические риски») относятся, во-первых, перспективы значительных капитальных затрат как со стороны правительств, так и частных компаний. Обновление существующей инфраструктуры, внедрение интеллектуальных счетчиков, систем автоматизированного управления и сетевых технологий потребует больших вложений. Срок окупаемости инвестиций в интеллектуальные сети может растянуться на десятилетия, что снижает привлекательность таких проектов. Несмотря на долгосрочные выгоды, такие как сокращение потерь энергии и повышение эффективности, первоначальные затраты могут оказаться неподъемными для многих регионов и предприятий. Ряд технологий «умных» сетей ещё находятся на стадии активного развития, что увеличивает неопределенность и финансовые риски. Во-вторых, к экономическим рискам можно отнести неравномерность распределения будущих выгод от использования преимуществ smart grids. Кроме того, динамическое ценообразование и другие модели тарификации в интеллектуальных сетях, могут быть сложными для понимания и принятия массовыми потребителями.

Наконец, третья группа (условно «социальные и регуляторные риски») факторы, способных негативно повлиять на повсеместное внедрение новых технологий, связана со следующими вызовами. Энергетическая отрасль во многих странах строго регулируется, и потребуются значительные изменения в нормативно-правовой базе, чтобы отрасль соответствовала регуляторным и юридическим нормам. Как указывается в исследовании [1], «на текущий момент основными барьерами развития [активных энергетических комплексов] на российском рынке являются регуляторные барьеры, не позволяющие участникам розничного рынка свободно и прозрачно организовать энергетический обмен и совместное использование электросетевых мощностей» [1]. Потребуется разработка новых стандартов и законов, которые будут стимулировать внедрение инноваций и позволять операторам сетей и поставщикам энергии действовать в рамках новых моделей управления спросом в условиях тенденций децентрализации энергетических систем. Переход на интеллектуальные сети также требует активного участия и принятия со стороны потребителей.

Таким образом, успешное внедрение интеллектуальных сетей при всех своих потенциальных преимуществах, будет определяться системностью подхода, учитывающего необходимость значительных инвестиций, разработку современных цифровых приложений, законодательной и нормативной базы и активное участие всех заинтересованных сторон – от правительств до конечных потребителей.

Заключение

Внедрение электромобилей в интеллектуальные сети является важным этапом будущего развития энергетики и транспорта. Социально-экономические аспекты этого процесса имеют многоуровневое влияние на экономику, занятость, тарифную политику и экологическую ситуацию. Технологическая интеграция электромобилей с «умными» сетями трансформирует транспортную инфраструктуру и систему энергоснабжения, оказывая существенное воздействие на многие сферы общественной и экономической жизни.

Использование электромобилей в качестве полноценного элемента smart grids вносит значительные изменения в структуру тарифов на электроэнергию. Применение динамического ценообразования на электроэнергию в зависимости от спроса и предложения позволяет потребителям оптимизировать затраты на зарядку электромобилей. В частности, электромобили могут заряжаться в периоды низкого спроса, что снижает нагрузку на сеть и уменьшает потребность в дополнительных мощностях. В то же время технологии «автомобиль-сеть» позволяют автомобилям выступать в качестве источников энергии, возвращая энергию в сеть во время пикового спроса.

Интеграция возобновляемых источников энергии с электрическим транспортом является одним из наиболее значительных преимуществ новой парадигмы. Электромобили могут заряжаться от ВИЭ, помогая балансировать энергию, производимую солнечными и ветряными установками. В периоды пикового производства ВИЭ электромобили могут выступать в качестве «гибких» потребителей, а в периоды низкой генерации возвращать энергию обратно в сеть. Такая интеграция способствует сокращению зависимости от ископаемых видов топлива и увеличивает долю ВИЭ в энергобалансе.

Одним из ключевых факторов внедрения электромобилей является отсутствие негативного воздействия на окружающую среду, связанного со сжиганием углеводородного топлива. Снижение выбросов разнообразных вредных веществ улучшает качество воздуха, особенно в крупных городах. Однако следует учитывать экологические последствия, связанные с произ-

водством и утилизацией аккумуляторов, требующих редкоземельных металлов и других ресурсов. Решение этой проблемы потребует развития технологий переработки и создания замкнутых циклов производства.

Таким образом, внедрение электромобилей в «умные» сети представляет собой ключевой этап в развитии устойчивой энергетики и транспорта будущего. Социально-экономические аспекты этого процесса требуют системного подхода с учетом интересов различных секторов экономики, социальной сферы и экологических рисков. Развитие интеллектуальных сетей, интеграция с возобновляемыми источниками энергии и изменение тарифных систем сопряжены как с повышением эффективности, так и с специфическими рисками. Успешная реализация этих изменений будет способствовать снижению вредного воздействия человека на окружающую среду, улучшению качества жизни и экономическому росту в условиях перехода к низкоуглеродной экономике.

Библиографический список:

1. Кузьмин П.С. Активные потребители электроэнергии: обзор инновационных моделей взаимодействия субъектов электроэнергетики и конечных потребителей. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2021; 12(4): 306-321.
2. Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р. М.: Министерство энергетики РФ, 2020.
3. Правительство Российской Федерации. Государственная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 2017.
4. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. действ. с 1 января 2023 года).
5. Budka, K. C., Deshpande, J. G., & Thottan, M. Communication networks for smart grids. Springer London Limited. 2016.
6. Dall-Orsoletta, A., Ferreira, P., & Dranka, G. G. Low-carbon technologies and just energy transition: Prospects for electric vehicles. Energy Conversion and Management: X, 16, 100271. 2022.
7. Energy Independence and Security Act of 2007, Pub. L. No. 110-140, 121 Stat. 1492. 2007.
8. Mehmed-Hamza, M. E., Filipov, A. B., & Ivanova, M. D. Types of smart systems and their application in power grids. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1216, No. 1, p. 012003). IOP Publishing. 2022.
9. Siano, P. (2014). Demand response and smart grids – A survey. Renewable and sustainable energy reviews, 30, 461-478.
10. Zheng, J., Gao, D. W., & Lin, L. Smart meters in smart grid: An overview. In 2013 IEEE green technologies conference (GreenTech) (pp. 57-64). IEEE. 2013, April.